

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ**Каримов Х.Я.¹, Иброхимов М.Ё.², Шукуров Б.И.²**¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии,
г. Ташкент, Узбекистан²Центральная поликлиника АО “Узбекистан темир йуллари”, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Грыжи передней брюшной стенки являются широко распространённой хирургической патологией с высокой частотой рецидивов. Современные исследования всё чаще указывают на важную роль наследственных факторов в их патогенезе. В обзоре представлены молекулярно-генетические аспекты грыжеобразования с анализом полиморфизмов в генах COL1A1, ELN, MMP, TIMP, EFEMP1, WT1, TBX2, TBX3, SIRT1 и других. Обобщены результаты последних GWAS-исследований, выявивших десятки новых локусов предрасположенности, включая половые и популяционные особенности генетических ассоциаций. Обоснована многофакторная природа грыжевой болезни с акцентом на взаимодействие генетических, анатомических и внешнесредовых факторов. Подчёркивается перспективность применения молекулярно-генетических тестов для стратификации риска рецидива и персонализации хирургического лечения.

Ключевые слова: грыжи передней брюшной стенки; генетическая предрасположенность; полиморфизмы; внеклеточный матрикс; GWAS; коллаген; эластин; EFEMP1; COL1A1; SIRT1; TIMP; MMP; TBX2; TGFβ1.

GENETIC ASPECTS OF FORMATION OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL HERNIAS**Karimov Kh.Y.¹, Ibrokhimov M.Y.², Shukurov B.I.²**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Hematology, Tashkent, Uzbekistan²Central Polyclinic of JSC "Uzbekistan Railways", Tashkent, Uzbekistan

Resume. Abdominal wall hernias are a widespread surgical pathology with a high recurrence rate. Recent studies increasingly emphasize the significant role of hereditary factors in their pathogenesis. This review outlines the molecular genetic aspects of hernia formation, focusing on polymorphisms in genes such as COL1A1, ELN, MMP, TIMP, EFEMP1, WT1, TBX2, TBX3, SIRT1, and others. It summarizes the findings from recent genome-wide association studies (GWAS) that have identified dozens of susceptibility loci, including sex-specific and population-specific genetic associations. The multifactorial nature of hernia disease is highlighted, emphasizing the interaction between genetic, anatomical, and environmental factors. The potential of molecular genetic testing for recurrence risk stratification and personalized surgical management is discussed.

Keywords: abdominal wall hernias; genetic predisposition; polymorphisms; extracellular matrix; GWAS; collagen; elastin; EFEMP1; COL1A1; SIRT1; TIMP; MMP; TBX2; TGFβ1

ОЛДИНГИ ҚОРИН ДЕВОРИ ЧУРРАЛАРИ ҲОСИЛ БЎЛИШИНИНГ ИРСИЙ ЖИҲАТЛАРИ**Каримов Х.Я.¹, Иброхимов М.Ё.², Шукуров Б.И.²**¹Республика ихтисослаштирилган гематология илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон²“Ўзбекистон темир йуллари” АЖ марказий поликлиникаси, Тошкент ш, Ўзбекистон

Резюме. Қорин бўшлиғи девори чурралари - юқори қайталаниш даражаси билан кенг тарқалган жарроҳлик патологияси. Сўнги тадқиқотлар ирсий омилларнинг уларнинг патогенезидаги муҳим ролини тобора кўпроқ таъкидламоқда. Ушбу шарҳ COL1A1, ELN, MMP, TIMP, EFEMP1, WT1, TBX2, TBX3, SIRT1 ва бошқалар каби генлардаги полиморфизмларга эътибор қаратиб, чурра шаклланишининг молекуляр генетик жиҳатларини белгилайди. У сўнги геном бўйича ассоциация тадқиқотлари (GWAS) натижаларини умумлаштиради, улар ўнлаб сезувчанлик жойларини, шу жумладан жинсга хос ва популяцияга хос генетик ассоциацияларни аниқлади. Генетик, анатомик ва атроф-муҳит омилларининг ўзаро таъсирини таъкидлаб, чурра касаллигининг кўп омилли табиати таъкидланган. Қайталаниш хавфини стратификация қилиш ва шахсийлаштирилган жарроҳлик бошқаруви учун молекуляр генетик тестнинг салоҳияти муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: қорин девори чурралари; генетик мойиллик; полиморфизмлар; ҳужайрадан ташқари матрица; GWAS; коллаген; эластин; EFEMP1; COL1A1; SIRT1; TIMP; MMP; TBX2; TGFβ1

Введение. Вопросы хирургического лечения грыж передней брюшной стенки (ПБС) и профилактики рецидива заболевания сохраняют свою актуальность в современной хирургии. Частота грыжесечений составляет 10–21% всех операций, и в мире ежегодно выполняется примерно 20 млн. хирургических вмешательств по поводу наружных брюшных грыж. Следовательно, встречаемость первичных и послеоперационных грыж в человеческой популяции в целом не имеет тенденции к уменьшению и до сих пор находится среди женщин на уровне 2,5%, среди мужчин – 6-7%, а у лиц пожилого возраста закономерно возрастает до 15-17% [1].

В последние годы всё больше данных указывает на то, что формирование грыж является многофакторным процессом, в патогенезе которого значительную роль играют не только механические и анатомические нарушения, но и генетические особенности пациента. Было показано, что определённые полиморфизмы генов, а также изменения экспрессии ряда белков внеклеточного матрикса ассоциированы с повышенным риском образования грыж, в том числе и послеоперационных [2].

Генетические механизмы формирования грыж ПБС. На сегодняшний день исследовано лишь небольшое количество генов-кандидатов, ассоциированных с развитием грыж ПБС. Недавно проведенное крупное полногеномное ассоциативное исследование выявило четыре новых локуса предрасположенности к грыже живота в областях EFEMP1, WT1, EBF2 и ADAMTS6 [3].

Особое внимание уделяется генам, кодирующим коллаген I типа (например, COL1A1). Установлено, что полиморфизм +1245G/T в гене COL1A1 достоверно чаще встречается у пациентов с грыжами, как прямыми, так и косыми. По данным Sezer et al., наличие данного полиморфизма увеличивает риск развития грыжи примерно в четыре раза по сравнению с контролем [4]. Нарушения метаболизма коллагена I типа также участвуют в патогенезе остеопороза и повреждений связочного аппарата [5,6].

Белок эластин, кодируемый геном ELN, является важнейшим компонентом внеклеточного матрикса. Мутации в этом гене, например, g28197A>G, ассоциированы с предрасположенностью к прямым паховым грыжам. Также описаны мутации сдвига рамки считывания (2012DeltaG и 2039DeltaC) в гене ELN, выявленные у пациентов с врождённой кожной лахостью (cutis laxa), которая клинически может сочетаться с грыжами [7,8,9].

Установлено также, что у пациентов с грыжами наблюдается повышение экспрессии ферментов MMP-1, MMP-2, MMP-9 и MMP-13, а также снижение экспрессии ингибиторов TIMP-1, TIMP-2 и TIMP-3 в тканях передней брюшной стенки [10,11,12]. Это свидетельствует о нарушении баланса ремоделирования внеклеточного матрикса, однако связь между конкретными полиморфизмами этих генов и грыжеобразованием пока не доказана.

Некоторые гены транскрипционных факторов, участвующие в эмбриональном развитии, также могут быть вовлечены в формирование грыж. В частности, полиморфизм rs3809060 в гене WT1, кодирующем фактор транскрипции, ассоциирован с увеличением риска грыж у мужчин. Полиморфизмы в генах TBX2 и TBX3, регулирующих развитие передней брюшной стенки, также показали связь с косыми паховыми грыжами [14,15].

Значимым геном в формировании вентральных грыж считается ген EFEMP1 (EGF-подобный белок внеклеточного матрикса-1): снижение экспрессии и наличие полиморфизма rs2009262 связано с риском грыжеобразования, особенно у женщин [16,17]. Также, снижение экспрессии гена LOX1, кодирующий лизилоксидазу, необходимую для сшивки коллагена и синтеза эластина, ассоциировано с ослаблением фасциальных структур у пациентов с прямыми грыжами [18,19]. Снижение гена SIRT1 (семейство сиртуинов) также связано с неполным закрытием пахового канала у мужчин; выявлены три потенциально патогенных варианта, повышающих риск грыжеобразования [20].

В последние годы активно проводятся геномно-ассоциированные исследования (GWAS) с целью выявления генов и участков генома, повышающих предрасположенность к паховым грыжам. На сегодняшний день завершено не менее пяти крупных GWAS, выполненных в США, Японии и Великобритании, включая исследования на мультиэтнических выборках [21,22,23,24] (табл.). В совокупности эти работы позволили идентифицировать десятки локусов, ассоциированных с риском грыжеобразования. Некоторые из них включают гены, которые ранее обсуждались в меньших исследованиях: *ELN*, *WT1*, *EFEMP1*, *LOX1*. Кроме того, были выявлены половые особенности генетических ассоциаций – в частности, наличие специфических локусов, значимых только для мужчин, что может объяснять более высокую распространённость грыж в этой популяции [23].

Краткая сводка крупных GWAS-исследований по паховым грыжам

Исследование	Год	Страна	Пациенты	Контроль	Число выявленных локусов
Jorgenson et al.	2015	США	5 295	67 510	4
Hikino et al.	2021	Япония	1 983	172 507	23
Ahmed et al.	2022	Великобритания	18 791	93 955	24
Choquet et al.	2022	США	33 491	694 927	63
Fadista et al.	2022	Великобритания	28 707	343 103	69

Отдельные исследования также показывают, что часть генетических локусов перекрываются между различными формами грыж (например, паховые, вентральные, послеоперационные), что подтверждает концепцию общей наследственной предрасположенности [22,24].

Таким образом, GWAS-исследования подтвердили важность множества генетических вариантов в патогенезе грыж, что позволяет рассматривать данную патологию как многофакторное заболевание с выраженным наследственным компонентом.

Несмотря на то, что молекулярные механизмы, лежащие в основе грыжеобразования, до конца не изучены, накопленные данные чётко указывают на существенную роль генетических факторов в формировании как вентральных грыж. С учётом большого количества генетических вариаций и выявленных локусов предрасположенности, грыжи всё чаще рассматриваются как многофакторное заболевание, при котором наследственные особенности взаимодействуют с экзогенными и анатомическими факторами. Это открывает перспективу применения молекулярно-генетического тестирования как в целях стратификации риска рецидива, так и для планирования хирургической тактики.

Следует отметить, что по-прежнему остаются недостаточно изученными полиморфизмы таких ключевых генов, как MMP, COL1A1_1 и TGFb1, несмотря на установленное изменение их экспрессии в тканях передней брюшной стенки у пациентов с грыжами.

Заключение. Накопленные данные свидетельствуют о значительном вкладе наследственной предрасположенности в развитие грыж передней брюшной стенки. В частности, подтверждена роль полиморфизмов в генах, кодирующих коллаген, эластин, ферменты ремоделирования внеклеточного матрикса, транскрипционные факторы эмбриогенеза и другие структурные компоненты фасциальной ткани. Вместе с тем, необходимы дальнейшие исследования на различных этнических популяциях для исключения этнического смещения и подтверждения универсальности полученных данных. Кроме того, большинство доступных исследований основаны на мужских популяциях, что ограничивает возможность обобщения результатов. Будущие работы должны быть направлены не только на выявление новых полиморфизмов, но и на поиск эпигенетических механизмов, регулирующих экспрессию ключевых генов. Применение результатов этих исследований на практике может способствовать созданию персонализированных стратегий профилактики и хирургического лечения грыжевых заболеваний.

Список литературы:

1. Хаджибаев А.М., Гуломов Ф.К. Профилактика абдоминального компартмент-синдрома при ущемленных вентральных грыжах путем применения «ненатяжной» герниоаллопластики. Вестн экстр мед. 2016;(4):88–92.
2. Kalali D. Genetic factors contributing to the development of inguinal hernias – a narrative review. Eur J Clin Exp Med. 2024;22(2):417–423. DOI: 10.15584/ejcem.2024.2.2.
3. Jorgenson E., Makki N., Shen L., Chen D.C., Tian C., Eckalbar W.L., et al. A genome-wide association study identifies four novel susceptibility loci underlying inguinal hernia. Nat Commun. 2015;6:10130. DOI: 10.1038/ncomms10130
4. Sezer S., Şimşek N., Celik H.T., Erden G., Ozturk G., Düzgün A.P., et al. Association of collagen type I alpha 1 gene polymorphism with inguinal hernia. Hernia. 2014;18(4):507–512. DOI: 10.1007/s10029-013-1147-Y.
5. Stępien-Słodkowska M., Ficek K., Eider J., Leońska-Duniec A., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., et al. The +1245 G/T polymorphisms in the collagen type I alpha 1 (COL1A1) gene in Polish skiers with anterior cruciate ligament injury. Biol Sport. 2013;30(1):57–60. DOI: 10.5604/20831862.1029823.
6. Wu J., Yu M., Zhou Y. Association of collagen type I alpha 1 +1245 G/T polymorphism and osteoporosis risk in post-menopausal women: a me-

- ta-analysis. *Int J Rheum Dis.* 2017;20(7):903–910. DOI: 10.1111/1756-185X.13052.
7. Rodrigues C., Yoo J., Junior A. Elastin (ELN) gene point mutation in patients with inguinal hernia. *Genet Mol Biol.* 2006;29:45–46. DOI: 10.1590/S1415-47572006000100009.
 8. Zhang M.C., He L., Giro M., Yong S.L., Tiller G.E., Davidson J.M. Cutis laxa arising from frameshift mutations in exon 30 of the elastin gene (ELN). *J Biol Chem.* 1999;274(2):981–986. DOI: 10.1074/jbc.274.2.981.
 9. Kun Y., Mengdong S., Cong F., Ran H. Congenital Cutis Laxa: A Case Report and Literature Review. *Front Surg.* 2022;9:814897. DOI: 10.3389/fsurg.2022.814897.
 10. Antoniou G.A., Tentes I.K., Antoniou S.A., Simopoulos C., Lazarides M.K., ... Matrix metalloproteinase imbalance in inguinal hernia formation. *J Investig Surg.* 2011;24(4):145–150. DOI: 10.3109/08941939.2011.558610.
 11. Isik A., Gursul C., Peker K., Aydin M., Firat D., Yilmaz İ., ... Metalloproteinases and their inhibitors in patients with inguinal hernia. *World J Surg.* 2017;41(5):1259–1266. DOI: 10.1007/s00268-016-3858-6.
 12. Serra R., Buffone G., Costanzo G., Montemurro R., Scarcello E., Stillitano D.M., et al. Altered metalloproteinase-9 expression as least common denominator between varicocele, inguinal hernia, and chronic venous disorders. *Ann Vasc Surg.* 2014;28(3):705–709. DOI: 10.1016/j.avsg.2013.07.026.
 13. Yen H.C., Chen I.C., Lin G.C., Ke Y., Lin M., Chen Y., et al. Sex-specific genetic variants associated with adult-onset inguinal hernia in a Taiwanese population. *Int J Med Sci.* 2023;20(5):607–615. DOI: 10.7150/ijms.82331
 14. Zhang Y., Han Q., Fan H., Li W., Xing Q., Yan B. Genetic analysis of the TBX2 gene promoter in indirect inguinal hernia. *Hernia.* 2014;18(4):513–517. DOI: 10.1007/s10029-013-1199-z.
 15. Zhao Z., Tian W., Wang L., Wang H., Qin X., Xing Q., et al. Genetic and functional analysis of the TBX3 gene promoter in indirect inguinal hernia. *Gene.* 2015;554(1):101–104. DOI: 10.1016/j.gene.2014.10.031.
 16. Peng X., Guo Z., Zhang Y., Sun B., Zhang Q. EFEMP1 in Direct Inguinal Hernia: correlation with TIMP3 and regulation toward elastin homeostasis as well as fibroblast mobility. *J Invest Surg.* 2022;35(1):203–211. DOI: 10.1080/08941939.2020.1811812
 17. Yen H.C., Chen I.C., Lin G.C., Ke Y., Lin M., Chen Y., et al. (повтор). *Int J Med Sci.* 2023;20(5):607–615. DOI: 10.7150/ijms.82331.
 18. Pascual G., Rodríguez M., Mecham R.P., Sommer P., Buján J., Bellón J.M. Lysyl oxidase like-1 dysregulation and its contribution to direct inguinal hernia. *Eur J Clin Invest.* 2009;39(4):328–337. DOI: 10.1111/j.1365-2362.2009.02099.x.
 19. Vallet S.D., Ricard-Blum S. Lysyl oxidases: from enzyme activity to extracellular matrix cross-links. *Essays Biochem.* 2019;63(3):349–364. DOI: 10.1042/EBC20180050.
 20. Han Q., Zhang Y., Li W., Fan H., Xing Q., Pang S., et al. Functional sequence variants within the SIRT1 gene promoter in indirect inguinal hernia. *Gene.* 2014;546(1):1–5. DOI: 10.1016/j.gene.2014.05.058.
 21. Hikino K., Koido M., Tomizuka K., Liu X., Momozawa Y., Morisaki T., et al. Susceptibility loci and polygenic architecture highlight population specific and common genetic features in inguinal hernias. *EBioMedicine.* 2021;70:103532. DOI: 10.1016/j.ebiom.2021.103532.
 22. Ahmed W.U.-R., Patel M.I.A., Ng M., Beckhouse A.G., Burgess S.M., Montgomery G.W., et al. Shared genetic architecture of hernias: a genome-wide association study with multivariable meta-analysis of multiple hernia phenotypes. *PLOS ONE.* 2022;17(12):e0272261. DOI: 10.1371/journal.pone.0272261.
 23. Choquet H., Li W., Yin J., Bradley R., Hoffmann T.J., Nandakumar P., et al. Ancestry- and sex-specific effects underlying inguinal hernia susceptibility identified in a multiethnic genome-wide association study meta-analysis. *Hum Mol Genet.* 2022;31(13):2279–2293. DOI: 10.1093/hmg/ddac003.
 24. Fadista J., Skotte L., Karjalainen J., Christensen J.H., Surakka I., Fuchsberger C., et al. Comprehensive genome-wide association study of different forms of hernia identifies more than 80 associated loci. *Nat Commun.* 2022;13(1):3200. DOI: 10.1038/s41467-022-30801-4.

Для цитирования: Каримов Х.Я., Иброхимов М.Ё., Шукуров Б.И. Генетические аспекты формирования грыж передней брюшной стенки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 641–644. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782834>